

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MASALALARI

Kadirova Gulbaxar Baxitbayevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiyot(tarmoqlar va sohalar bo'yicha) mutaxassisligining
magistranti

kadirovagulbaxar@gmail.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirish masalalari va ularning o'ziga xosligi tahlil qilingan. Maqola yakunida muallifning shaxsiy qarash va xulosalari ham keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqobat, raqobatbardoshlik, xizmat, xizmat ko'rsatish sohasi, raqobatbardoshlikni oshirish.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning muhim bo'g'iniga aylangani yaqqol ko'rinib turibdi. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim, bank, mehmonxona xizmatlar sohasidagi raqobat tadqiqotning eng jozibador obyektlari sifatida raqobatbardoshlikni oshirish masalalarini o'rganish dolzarbligini belgilaydi. Raqobat mavjud bo'lishining boshqa shartlaridan biri tovar-pul munosabatlarinig ma'lum darajada rivojlangan bozor tizimida amal qilishidan dalolat beradi¹. Iqtisodiyotda raqobatning mukammal va nomukammal turlari mavjud. Mukammal yoki sof, erkin raqobat bu iqtisodiy model, bozorning ideallashgan holati bo'lib, bunda individual xaridor va sotuvchilar narxga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qila olmaydilar, balki narx talab va taklif muvozanati orqali o'zi shakllanadi. Mukammal raqobat belgilari:

- Xaridor va sotuvchilarning ko'pligi.
- Barcha ishtirokchilarning ma'lumotlarga teng va to'liq egaligi.
- Sotilayotgan mahsulotlarning bir xilligi (keskin farq qilmasligi);
- Bozorga kirish yoki chiqish uchun to'siqlarning yo'qligi;

¹ «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601 // Volume: 1, ISSUE: 3

- Mulk huquqlari aniq belgilangan va tartibga solinganligi.
- Ratsional xaridorlar.
- Tashqi omillarning yo‘qligi.

Hech bo‘lmaganda yuqoridagi bitta omil bo‘lmasa, raqobat nomukammal hisoblanadi. Agar ushbu omillar bozorda monopol mavqega ega bo‘lish uchun sun‘iy ravishda olib tashlangan bo‘lsa, bu vaziyat nomukammal raqobat deb ataladi. Nomukammal raqobat raqobatning hamma hususiyatlarini o‘zida ko‘rsatmasdan, balki bazi bir jihatlarini o‘zida mujassamlagan raqobat bozorning bir turi hisoblanadi:

1) Monopolistik raqobat. Monopol korxonalar o‘rtasidagi raqobat. Masalan, O‘zbekiston Temir yo‘llari temir yo‘l sohasida, O‘zbekiston Havo yo‘llari aero tashuvda monopol hisoblanadi. Ammo ikki korxonalar ham yo‘lovchi yoki yuk tashishda bir-biri bilan raqobatlashishi mumkin. Shuningdek, yaxshi xodimlarni jalb qilish, investitsiyalarni jalb qilish va boshqa ikki korxonalar uchun kerakli resurslarni qo‘lga kiritish uchun ham o‘zaro raqobatlashadi.

2) Monopoliya - bu bozor tuzilishi, unda yirik korxonalar bir yoki bir necha turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishni boshqaradi.

3) Oligopoliya bir necha korxonalar bozorning katta ulushiga egalik qiladigan bozor turi. Agar ular til biriktirsa, ular ishlab chiqarishni kamaytirishi va foyda olishni monopoliya singari oshirish uchun kartelni tashkil qilishi mumkin.

Xizmatlar sohasi bu – korxonalar, tashkilotlar, shuningdek, jismoniy shaxslar tomonidan ko‘rsatiladigan turli xil turdagi xizmatlar, ishlab chiqarishni o‘z ichiga olgan holda umumlashtirilgan toifadir².

Xizmat ko‘rsatish sohasida faoliyat olib borayotgan korxonalar va muassasalarning raqobatbardoshligi uning bozordagi muvaffaqiyatini tavsiflovchi ko‘rsatkich bo‘lib, tashkilotga ko‘plab afzalliklarni beradi. Hozirgi vaqtda oliy ta‘lim xizmatlarida, bank xizmatlari bozorlarida qattiq raqobat mavjud va o‘ziga xos

² Chetyrkina N.Yu. Upravleniye konkurentosposobnostyu organizatsiy sfery uslug: Uchebnoye posobiye.– SPb.: Izd-vo SPbGUEF, 2009.–128 s.

raqobatbardoshlik ustunliklariga ega bo'lgan xizmat ko'rsatuvchi omon qolishi mumkin. Shuni aytish mumkinki, raqobatbardosh korxonalar yuqori bosimli, barqaror, yuqori daromadli raqobat muhitida faoliyat olib borishi kerak. Bozor iqtisodiyoti subyektlarining iqtisodiy muvaffaqiyati (ko'pincha omon qolishi), birinchi navbatda, uning namoyon bo'lish shakllarini qanchalik hisobga olganligi va o'rganganligi va raqobatga qanchalik tayyor ekanligiga bog'liq. Xizmat sifati masalasi raqobatning asosiy omiliga aylanib bormoqda. Bu iste'molchiga taklif etilayotgan yechim sifatini oshirish maqsadida mahsulot imidji va taqdimotini doimiy ravishda yaxshilash deganidir.

Tovarlarni (xizmatlarni) raqobatbardoshligining umumiy empirik formulasi: "raqobatbardoshlik = sifat + narx + xizmat". Shunday qilib, muassasaning raqobatbardoshligi uning salohiyati va uning asosiy tarkibiy qismlarining rivojlanish darajasining oshishi bilan bevosita bog'liq. Muassasa bozor makrotizimida ishlayotganligi sababli, iqtisodiy potentsialning har bir tarkibiy qismining rivojlanishi bozor potentsiali (imkoniyati, darajasi va rivojlanish sur'ati bilan tavsiflanadi), raqobatchilarning potentsiali va bozor salohiyati bilan birgalikda ko'rib chiqilishi kerak.³ Xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat olib boradigan oliy ta'lim muassasalari hamda bank raqobatbardoshligini oshirish masalalarini ko'rib chiqamiz.

TAHLIL NATIJALARI

Oliy ta'limda yuqori sifatli va raqobatbardosh ta'lim xizmatlarini ko'rsatish eng avvalo xalq ta'limi tizimini tizimli ravishda o'rganishni taqazo qiladigan muhim bir masaladir. Bu o'z navbatida ijtimoiy xizmatlarning tarkibiy qismi sifatida ta'lim xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarini rejalashtirishni o'z ichiga oladi:

- oliy ta'limning ta'lim xizmatlarining milliy va mintaqaviy bozorlari, shuningdek, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi bozorining marketing tadqiqotlari kompleksini o'tkazish;

³ "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz July 2023 / Volume 4 Issue 7

- yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning eng talabchan va ustuvor yoʻnalishlarini tushunish uchun milliy va mintaqaviy mehnat bozorlarini oʻrganish; respublika va ayrim hududlardagi ish beruvchilarning oliy oʻquv yurtlarida bitiruvchilarni tayyorlash sifati va natijalaridan qoniqish darajasini oʻrganish;

- anʻanaviy mutaxassisliklarni moslashtirish, takomillashtirish va milliy va mintaqaviy iqtisodiyot talab qiladigan yangi mutaxassisliklarni joriy etish⁴.

Yuqori sifatli va raqobatbardosh taʼlim xizmatlarini koʻrsatish jarayonlari sxemasi tarkibiy qismlarining taqdim etilgan tarkibiy tuzilishi bizga oliy taʼlimning yuqori sifatli va raqobatbardosh taʼlim xizmatlarini koʻrsatish jarayonlarining quyidagi xususiyatlari va natijalarini belgilash imkonini beradi:

- oʻrganilayotgan jarayonlarning asosiy yoʻnalishi zamonaviy iqtisodiyot sharoitida kasbiy mahoratga qoʻyiladigan talablar darajasini sezilarli darajada oshiradigan intellektual resurslarni takror ishlab chiqarishni taʼminlashga qaratilgan universitet ishchilari va xizmatchilari⁵;

- oliy taʼlimning taʼlim xizmatlari isteʼmolchilarini tashqi va ichki isteʼmolchilarga taqsimlashni tizimli ravishda amalga oshirish, bu universitetlarga taʼlim dasturlarining turli yoʻnalishlari, mazmuni va sifat darajalarini modellashtirish imkonini beradi, bu esa, oʻz navbatida, sifatni baholash jarayonlarini muqarrar qiladi. ekspert-tahliliy tadqiqotlar asosida universitetdan tashqarida oʻtkaziladigan taʼlim xizmatlari, shu jumladan baholash;

- tayyorlanayotgan mutaxassislarning raqobatbardoshligi, malakasi va vatanparvarlik darajasini oshirish uchun universitetda taʼlim, tarbiyaviy va tarbiyaviy funksiyalarni keyinchalik integratsiya qilish va bir vaqtda amalga oshirish uchun oliy taʼlimda koʻrsatiladigan barcha taʼlim xizmatlarining koʻp funksiyaliligini taʼminlash.

⁴ Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, Scientific Journal Impact Factor, Advanced Sciences Index Factor VOLUME 2 | ISSUE 10 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 ASI Factor = 1.7

⁵ Ulashov A. The Main Areas of Development of Small Business and Private Entrepreneurship in Ensuring Economic Activity //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2023. – T. 3. – №. 6. – C. 23-29.

Bank sektorida raqobatbardoshlik ko‘pincha barqarorlikka mos keladi. Shu sababli bankning tashqi muhitda va tashkilot ichida raqobatbardoshligiga ta’sir ko‘rsatish omillarni aniqlash kerak.

Bankning raqobatbardoshligi — bu samarali biznesni amalga oshirish qobiliyatidir faoliyat va raqobatbardosh bozorda xizmatlarni amaliy foydali sotishga erishishdan iborat. Shu bilan birga, raqobatbardosh xizmatlarni yaratish va joriy etish xamda bank barqarorligini ta’minlashda asosiy umumlashtirilgan ko‘rsatkichlardan samarali foydalanish orqali erishish mumkin bularga, moliyaviy, ilmiy va texnikaviy va xodimlar salohiyati ko‘rsatkichlari kiradi. Bankning raqobatbardoshligini baholash bankning eng muhim xususiyatlaridan biri, mijozlar uchun eng jozibador bo‘lishi sifatida foydali bo‘lishi mumkin. Biroq, bu bankning raqobatbardoshligini shakllantirish va oshirishga qaratilgan maqsadli siyosati doirasida eng katta natija beradi. Shu bilan birga, raqobatbardoshlikni baholash ushbu tizimning dastlabki elementlaridan biriga aylanishi kerak va bankning raqobatbardoshligini oshirish rejasini tuzatish bo‘yicha oraliq natijalarni baholashda qo‘llanma bo‘lib xizmat qilishi kerak. Tijorat bankining raqobatbardoshlik xususiyati hozirgi vaqtda kredit tashkilotining o‘zi uchun ham, uning mijozlari uchun ham asosiy xususiyatdir. Bu konsepsiya bankning bozordagi muvaffaqiyatini, mijozlar orasida mashhurligini, faoliyatining ishonchliligi va rentabelligini aks ettiradi. Raqobatbardoshlik o‘z farovonligi garovi ekanini tushungan bank buni siyosatning asosiy yo‘nalishlaridan biri deb bilishi kerak⁶.

Tijorat banklarini innovatsion faoliyatni yanada rivojlantirib borishni eng asosiy maqsadi milliy chakana to‘lovlar tizimini yaratish va rivojlantirishdan iborat bo‘lib, tijorat banklari tomonidan axoliga qulay bo‘lgan yangi to‘lov xizmatlarini ishlab chiqish va yanada xamda naqd pulsiz to‘lovlar jarayonlarini innovatsion texnologiyalarni foydalanish, rivojlantirish hamda ilgari surish; bevosita muloqotsiz va mobil texnologiyalarni, eng avvalo transport, kommunal, savdo, umumiy

⁶ “Iqtisodiyotning raqamlashuvi sharoitida bank-moliya tizimini rivojlantirish istiqbollari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya tezislari to‘plami. Toshkent: Moliya, 2023. 59b.

ovqatlanish ijtimoiy-maishiy xizmat ko‘rsatish, sohalarida qo‘llanishini tadbiq etish ayniqsa, xalqaro to‘lov tizimlari bilan o‘zaro hamkorlikni ta‘minlash banklarning umumiy innovatsion va raqobat strategiya nuqtayi nazaridan juda muhimdir.

1-rasm. Bank xizmat turlaridan foydalanuvchilar soni⁷

Shunga ko‘ra Hamkorbank tizimidagi xizmat turlari buyicha foydalanuvchi mijozlar to‘g‘risidagi taxlilini o‘rganib chiqilganda mijozlarni aksariyati bir marotabalik tulovlar xamda masofaviy bank xizmat turlaridan foydalanish jarayonlari jaddalashib borayotganligi aks etgan. (1-diagramma)

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib, bankning raqobatbardoshligi omili uning kadrlar salohiyatidir. Iqtisodiyotning bank sektori — bu kadrlar ishlab chiqarishdan ko‘ra ko‘proq ahamiyatga ega bo‘lgan sohadir, chunki bu soha yuqori aloqa sohasi bo‘lgan xizmat ko‘rsatish sohasiga tegishli va murakkabligi sababli bank xodimlariga qo‘yiladigan talablar ancha yuqori. Sababi bank operatsiyalari keskinlik va yuqori sinchkov mehnatni va ma‘suliyatni talab etadi. Bank xizmatlari omonatlarni qabul qilish va kreditlash (asosiy bank xizmatlari) va boshqa moliyaviy xizmatlar (parabanking xizmatlari) kabi to‘lov xizmatlari, qimmatli qog‘ozlar savdosi, aktivlarni boshqarish, moliyaviy maslahatlar, hisob-kitob va kliring xizmatlarini o‘z ichiga oladi. moliya bozorlari va faoliyatining iqtisodiy integratsiyasida bank xizmatlarining xalqaro

⁷ “Iqtisodiyotning raqamlashuvi sharoitida bank-moliya tizimini rivojlantirish istiqbollari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya tezislari to‘plami. Toshkent: Moliya, 2023. 61b.

savdosi sezilarli darajada oshadi.

Xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat olib borayotgan korxonalar o'z mavqeini mustahkamlash va bozorda yetakchi bo'lishi uchun muassasaning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar taklif etildi:

1. Faol reklama kompaniyasi bilan aloqa. Reklama sohasidagi strategik muammolarni eng samarali hal qilish uchun biznes va mahsulot xususiyatlarini aniq tushunish, muassasaning kuchli va zaif tomonlarini bilish, u taklif qilayotgani va ushbu bozorda ishlash muammolarini tasavvur qilish, bozor haqida ma'lumotga ega bo'lish imkoniyatlarni bilish kerak. Reklama kompaniyasini tashkilotga jalb qilingan reklama vositalarining vaqtlari, reklama byudjeti va boshqalar nuqtai nazaridan aniq rejalashtirish kerak. Reklama nafaqat iste'molchilarni bozorda talabga ega bo'lgan mahsulot haqida xabardor qiladi, balki bu talabni, ayniqsa, rivojlanayotgan bozorlarda ham yaratadi. Korxonani smm-marketologlar orqali xaridorlarni ko'paytirib borish kerak bo'ladi. Barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z xizmatlarini xalqqa tanitish orqali oz o'brasini ushlab qolish.

2. Xizmatlarni online yetkazib berish. Yil sayin ta'lim xizmatlarini online yetkazib berish tobora ommalashib bormoqda. Zamonaviy xaridor endilikda ta'limni unga eng maqbul shart-sharoitlarda olishni istamoqda. Eng asosiysi online offlinedan yaxshi bo'lsinu, lekin yomon bo'lmasin. Online xizmat ko'rsatish sifati birxil bo'lishi kerak.

3. Yetuk kadrlarni ishga qabul qilish va ularning malakasini uzliksiz oshirib borish. Kadrlar malakasini oshirish uni yangi vazifalarni amalga oshirish va zamonaviy texnologiyalardan to'liq foydalanishga o'rgatish, shuningdek, kasbiy ishonchlilikni oshirish va mavjud ko'nikmalarni rivojlantirishni nazarda tutadi. Kasbiy rivojlanish - bu juda muhim jarayon bo'lib, u orqali individual va tashkilotning o'sishi vaqt o'tishi bilan to'liq potentsialga erishishi mumkin. Malakali va yuqori motivatsiyaga ega mutaxassislar tarkibi raqobatdosh ustunlikning asosiy va doimiy manbai hisoblanadi.

Taklif etilayotgan tadbirlar yordamida tashkilot mutaxassislarining malaka darajasini oshirish, xizmatlar turlarini ko‘paytirish (masalan, online xizmatlarini kengaytirish), shuningdek, reklama darajasini oshirish natijasida raqobat ustunliklariga erishilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601 Volume: 1, ISSUE: 3.
2. Chetyrkina N.Yu. Upravleniye konkurentosposobnostyu organizatsiy sfery uslug: Uchebnoye posobiye.– SPb.: Izd-vo SPbGUEF, 2009.–128 s.
3. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz July 2023 / Volume 4 Issue 7.
4. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, Scientific Journal Impact Factor, Advanced Sciences Index Factor VOLUME 2 | ISSUE 10 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 ASI Factor = 1.7.
5. “Iqtisodiyotning raqamlashuvi sharoitida bank-moliya tizimini rivojlantirish istiqbollari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya tezislari to‘plami. Toshkent: Moliya, 2023. 59b.
6. “Iqtisodiyotning raqamlashuvi sharoitida bank-moliya tizimini rivojlantirish istiqbollari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya tezislari to‘plami. Toshkent: Moliya, 2023. 61b.
7. Ulashov, A. "The Main Areas of Development of Small Business and Private Entrepreneurship in Ensuring Economic Activity." EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY 3.6 (2023): 23-29.